

Retos de la educación artística en el siglo XXI en México

Ana Bertha Yohary
Colorado Araujo

Siglo XXI Siglo XXI
EDUCACIÓN
Retos Retos Retos
EDUCACIÓN
Educación artística
RETOS

* Licenciada en Pedagogía, Maestra en Educación, con estudios en la Licenciatura en música con opción percusiones, por la Universidad Veracruzana. Actualmente es egresada de la Licenciatura en Educación Artística modalidad virtual de la Universidad Veracruzana. Es directora y docente del Centro Educativo Musical “Yatzary”.

SUMARIO: 1. Resumen/Abstract; 2. Introducción; 3. La educación artística en el sistema educativo mexicano; 4. La formación profesional del docente de educación artística en México; 5. Las necesidades del docente de educación artística en México; 6. Propuesta; 7. Comentarios finales; 8. Fuentes de consulta.

1. RESUMEN

El presente artículo realiza un análisis reflexivo acerca de la situación actual de la educación artística en el nivel básico de enseñanza en México de acuerdo a la misión de la educación artística en el siglo XXI, planteada en los documentos oficiales sobre este tema a nivel mundial y nacional expuestos en el artículo anterior titulado Educación Artística en el siglo XXI. Tal análisis se aborda en tres apartados: La educación artística en el sistema educativo mexicano; la formación profesional del docente de educación artística en México y las necesidades del docente de educación artística en México. Como último apartado se incluye una propuesta para resolver las problemáticas analizadas, enfocada al nivel de enseñanza básica.

PALABRAS CLAVES: educación artística, sistema educativo mexicano, docente de educación artística, nivel de enseñanza básica.

ABSTRACT

This article presents a reflexive analysis about the current situation of the artistic education in a basic teaching level in Mexico; according to the mission of the artistic education in the XXI century found in the official documents posed in the previous article "The artistic education in the XXI century". Such analysis is held in three different sections: artistic education in the Mexican Education System; the professional formation of the artistic education teacher in México and the needs of the artistic education scholastics in Mexico. Finally the article includes a proposal on how to solve the analyzed problems focusing in the basic teaching level.

KEYWORDS: artistic education, Mexican Education System, artistic education teacher, basic teaching level.

2. INTRODUCCIÓN

Como se argumentó en el artículo anterior Educación Artística en el siglo XXI, la misión de ésta radica en desarrollar de manera íntegra, armónica y competente al ser humano del siglo XXI, para hacerlo capaz de enfrentar las problemáticas de la vida real. Organizaciones mundiales como Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han promovido y divulgado tal misión de la Educación Artística en todos los países del mundo.

Sin embargo, a pesar de esta loable labor y lo correcto de los argumentos teóricos de este tema, vale la pena reflexionar acerca de la realidad en que se vive la Educación Artística en el nivel básico de enseñanza en México.

Por ejemplo ¿cómo se lleva a cabo la misión de la educación artística en México?; ¿cómo apoya el gobierno a la educación artística en México?; ¿cómo concibe el sistema educativo mexicano a la educación artística?; ¿quién supervisa a los docentes de educación artística del nivel básico?; ¿cuál es el perfil del docente que se solicita para ingresar a impartir la materia de educación artística?; ¿cuántas universidades y escuelas de educación superior ofrecen licenciaturas sobre educación artística que desarrollen los cuatro lenguajes artísticos (danza, música, artes plásticas y teatro) solicitadas en el programa de estudio?; ¿cuál es la calidad en la formación profesional del docente de educación artística por parte de las instituciones educativas?; ¿cuáles son las necesidades y dificultades que enfrenta el docente de educación artística en su labor diaria?.

Para resolver estos cuestionamientos es que se analiza la situación real de la educación artística en México mediante tres apartados: La educación artística en el sistema educativo mexicano; la formación profesional del docente de educación artística en México y las necesidades del docente de educación artística en México.

3. LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO

De manera amplia y general es posible definir el concepto de sistema educativo como la estructura que organiza la educación de un país; así como el paso del estudiante a través de ésta con el objetivo de formarlo y capacitarlo para la vida profesional.

En México la Secretaría de Educación Pública (SEP), describe que el sistema educativo se conforma de:

- Los educandos y los educadores;
- Las autoridades educativas;
- Los planes y programas, métodos y materiales educativos;
- Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados;
- Las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios;
- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía.

En México es la Secretaría de Educación Pública (SEP) la responsable de la organización del sistema educativo nacional. Además mediante la Secretaría de Educación en cada estado, se supervisan los lineamientos planteados tanto en el sector público como el sector privado así como todos los niveles educativos (inicial, básico, medio-superior y superior).

Para este trabajo nos centraremos en el nivel básico de enseñanza que abarca educación preescolar, primaria y secundaria; así como las modalidades de educación indígena, telesecundaria e inicial.

El nivel básico de enseñanza en México se rige por la Reforma Integral a la Educación Básica (RIEB), desde el año de 2004 para el nivel preescolar y el año 2006 para primaria y secundaria, la cual plantea la formación por competencias para la vida.

Para el nivel preescolar de educación es el campo formativo titulado expresión y apreciación artísticas el encargado de la educación artística, que se describe en el Programa de Estudio 2011, Guía para la educadora; de la siguiente manera: este campo formativo está orientado a potenciar en las niñas y los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad mediante experiencias que propicien la expresión personal a partir de distintos lenguajes, así como el desarrollo de las capacidades necesarias para la interpretación y apreciación de producciones artísticas (SEP, 2011:79).

En lo concerniente a la educación primaria y secundaria se cuenta con la asignatura de educación artística dentro del programa de estudios; en la que es importante destacar los libros de texto de educación artística que se contemplan para cada grado de educación primaria y secundaria, que presentan contenidos acertados y coherentes con la misión de la Educación Artística en el siglo XXI.

Estos libros de texto abarcan los cuatro lenguajes artísticos (danza, teatro, artes plásticas y música) con materiales y actividades adecuadas a las edades de los niños.

En cuanto a un organismo encargado de la educación artística a nivel nacional, es de reconocimiento mencionar la labor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). Sin embargo a pesar de tener una misión con escuelas de iniciación artística así como divulgación de las artes y su enseñanza, no se encarga propiamente de la enseñanza de la educación artística en el nivel básico.

Tales organismos se extienden en todo el territorio nacional por medio de los centros de cultura, como es el caso del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) y la escuela de artes del INBA en el puerto de Veracruz, y otros estados de nuestro país que cuentan con centros de Estudios en Arte (CEDART) y casas de cultura en los diferentes municipios.

En el estado de Veracruz, se cuenta con la Dirección de Actividades Artísticas (DAA), a cargo del Ingeniero Rubén Arcos Hernández, y destaca la labor del Mtro. Carlos Albert Hernández como jefe del departamento de programas institucionales, que se encarga de realizar diversos cursos y talleres de educación artística desde el enfoque actual de su misión en el siglo XXI; con la mira de promover la importancia y relevancia del desarrollo integral del ser humano a través de las artes en autoridades gubernamentales y maestros de educación básica.

En años anteriores esta Dirección se ha dado a la tarea de impartir el curso titulado "Introducción a la enseñanza de las artes en la educación básica", que se llevará a cabo en línea en el próximo mes de septiembre 2014.

Además la DAA cuenta con una cartelera en la cual varios grupos artísticos dependientes de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) imparten conciertos didácticos, obras teatrales a favor de los valores éticos, representaciones de danza folklórica en favor de divulgar la identidad nacional y regional; en diferentes escuelas de todos los niveles educativos.

Probablemente se va abriendo paso a la relevancia de la educación artística en México y Veracruz a través de tales actividades, sin embargo hay que destacar que aún hay mucho trabajo por hacer, pues las horas designadas a la Educación Artística es muy limitada sólo con dos horas a la semana; es cierto que con tan poco tiempo resulta imposible abarcar

todos los contenidos y se le da prioridad a conocimientos de matemáticas o español, cuando se puede recurrir a la transversalidad y flexibilidad de las artes para hacer aún de esas materias un abordaje lúdico.

Tal como lo expresó Lucina Jiménez (2010), Directora General del Consorcio internacional arte y Escuela A.C. (ConArte), en entrevista con Vicente Gutiérrez en el diario electrónico El Economista. Aún se nota que la Educación Artística se encuentra en obra negra, con mucho trabajo por realizar.

De tal entrevista es necesario destacar lo siguiente:

Desde el 2006, el Consorcio Internacional Arte y Escuela (ConArte) empezó a trabajar, compuesta por un grupo de empresarios, educadores, artistas, comunicadores y profesionales de la educación y la cultura enfocados en impulsar la educación por el arte en las escuelas públicas.

"Somos una iniciativa civil que busca contribuir a la transformación de la educación básica en México", aseguró Lucina Jiménez.

Con un presupuesto anual entre los 6 y 9 millones de pesos, ConArte ha impulsado diferentes programas en México como son Aprender con danza, Formación de maestros en artes, Ah, que la canción!, música mexicana en la escuela y el Programa Interdisciplinario de Violencia en la Escuela, entre otros que han tenido efecto en miles de niños y formado a maestros que a su vez forman a los profesores de aula.

Entre los planes de ConArte está implementar programas en la periferia del Distrito Federal, en Ciudad Juárez y Chiapas.

Desde hace un año, ConArte cuenta con su propio espacio, La Nana, Fábrica de las Artes instalado en lo que fuera el Salón México y se ha convertido en un espacio de vinculación artística para la escuela y la comunidad.

"Estamos interviniendo el corazón de México con la 'Nana' y trabajando con las escuelas primarias del Centro Histórico y los resultados han sido formidables".

El edificio fue donado por el Gobierno del Distrito Federal, después de enterarse que gracias a ConArte y su programa de danza, varias primarias del Centro Histórico que tenían problemas de violencia, mejoraron.

"En esas escuelas se redujo la violencia entonces, cuando llegamos con ellos, las autoridades nos dijeron: 'Ah, son ustedes los de la danza en la escuela', y nos dieron el edificio que hoy es nuestra casa", aseguró la entrevistada.

Danza, música, baile y canto son algunas de las clases que se imparten en el espacio que diariamente recibe cientos de niños, hijos de la vendedora de quesadillas, del ambulante, del frailer y de cada persona que vive en los alrededores.

"Queríamos un espacio para que los niños, después de clases se puedan reunir y que también vengan niños de otras zonas de la ciudad donde aún no llega ConArte... y la experiencia ha sido gratificante y ya somos un punto importante para la comunidad", explicó.

La inauguración oficial de La Nana no se ha realizado por falta de fondos para terminar de remodelar el espacio pero "vamos muy bien, ya estamos funcionando y cuidando a nuestros niños que han vuelto suyo el espacio junto a sus familias".

Por otro lado cabe destacar que actualmente Con Arte se encuentra en otros estados de la República Mexicana, funcionando a favor de la niñez y juventud del país.

Otra institución que ha colaborado con la SEP es la Vaca Independiente A.C, que se menciona en el texto Las Artes y su enseñanza en la Educación Básica (SEP: 2011), realizado por la dirección general de Desarrollo curricular perteneciente a la Subsecretaría de Educación Básica.

La Vaca Independiente A.C es una empresa en innovación educativa y desarrollo humano que busca generar experiencias transformativas en educación usando el arte como medio. Cuenta con 22 años de experiencia creando comunidades de aprendizaje a través de su metodología dia® (desarrollo de inteligencia a través del arte).

Ha formado a 30,000 maestros en todo México y ha desarrollado las habilidades de más de 500,000 alumnos. El propósito de La Vaca Independiente es generar espacios de reflexión y diálogo que fomenten y transformen el crecimiento personal y el desarrollo integral. Al día de hoy, La Vaca Independiente, además de estar presente en escuelas públicas y privadas, también forma a empresarios y voluntarios para potenciar la productividad, la creatividad y la capacidad de innovación individual y colectiva.

De igual manera resulta necesario destacar otras fundaciones como la de JUMEX, y las asociaciones con museos del extranjero, creando programas para acercar más al público al arte visual, dramático, musical y escénico.

Resultaría muy acertado que además de ser las Asociaciones civiles y fundaciones de empresas mexicanas y extranjeras las que integren sus presupuestos, programas, ideas y tiempo en fomentar la educación artística de manera acertada en México, fueran también las autoridades gubernamentales las que viendo tales demandas sociales las suplieran creando una dirección especial de educación artística que facilite de presupuesto, materiales y capacitación para la obra en la enseñanza básica.

Además, hace falta un departamento capaz de certificar estudios en artes desde el nivel inicial hasta profesional, pues las escuelas dedicadas a la enseñanza privada de las artes no se contemplan dentro de los registros de validez oficial de estudios.

Queda bastante trabajo por emprender a favor de seguir construyendo la educación artística en toda la sociedad mexicana, pues, la mayoría de las personas no tienen acceso a ella pues el precio en clases particulares es para una élite que es capaz de costearla económicamente.

El contacto de la mayoría de los mexicanos con la educación artística es lo que se imparte en las escuelas públicas y si bien se han notado avances y una loable labor, si las autoridades abrazaran con ímpetu la misión de la educación artística en el siglo XXI, propiciarían aún cambios sociales que ayudarían para mejorar la convivencia y posiblemente combatirían problemas de inseguridad y violencia.

Dejando en claro la situación de la educación artística en el sistema educativo mexicano, a continuación en el siguiente apartado se presentará un análisis sobre la formación profesional del docente de educación artística en México.

4. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO

Realmente para conseguir una educación artística de calidad, con eficiencia y características pedagógicas ideales es totalmente necesario formar correctamente con esta visión y misión a los docentes de educación artística mediante carreras y licenciaturas especializadas en la materia.

Tal como lo destaca Errázuriz (2001:19, citado en SEP, 2011); para tener una educación artística de calidad es fundamental contar con el apoyo y perfeccionamiento del profesorado, así como con autoridades visionarias que reconozcan el aporte que pueden hacer las artes en la educación de la niñez y juventud. Se requiere una “Educación artística de mejor calidad”, más comprometida estética y éticamente con nuestra realidad latinoamericana y en el contexto de un mundo cada vez más globalizado.

El planteamiento anterior es realmente acertado, sin embargo al reflexionarlo surgen algunos cuestionamientos acerca de la formación profesional del docente de educación artística pues de ésta depende el desempeño del profesor en su quehacer diario. Por ejemplo: ¿cómo se debería formar al profesor de EA para que cumpla la visión y misión de la EA en el siglo XXI? , ¿Cuántas licenciaturas en educación artística existen en nuestro país y cuál es la calidad de su plan de estudios y egresados?

Vale la pena pensar en que la mayoría de los docentes de educación artística se especializan únicamente en alguno de los lenguajes artísticos que señala el plan de estudios. Pues hasta la actual RIEB es cuando cambia el paradigma de la enseñanza de las artes; entonces los profesionistas de un solo lenguaje artístico necesitarán la formación en los otros lenguajes.

Para suplir tales necesidades resulta congruente que las universidades y otras instituciones de educación superior deberían replantear sus licenciaturas en artes contemplando que sean adecuadas a la misión de la Educación Artística en el siglo XXI. Ya es totalmente urgente que en las convocatorias a los contratos para profesores de educación artística se requiera el perfil especializado de licenciatura en educación artística, ya que sería más conveniente que se forme desde la educación profesional un docente totalmente inmerso y preparado para construir los aprendizajes de artes a partir de los cuatro lenguajes tomados como prioritarios en México.

Es necesario plantear el cuestionamiento ¿qué contenidos son necesarios para las licenciaturas en educación artística abarcar? Primeramente en términos de autores como Motos (2000) y Laferriere (1999) se plantea la posibilidad de que el profesor tenga el rol de pedagogo-artista, pero también el de artista-pedagogo (citado en SEP 2011: 244).

El argumento anterior se refiere a que el docente de educación artística necesita vivir de manera personal el proceso de creación artística para poder transmitirlo a sus estudiantes aún de edades tempranas, pero de igual modo necesita conocer de la teoría pedagógica necesaria para aplicarla en su práctica docente.

En este punto es de reconocer la labor educativa que se emprende en el estado de Veracruz con las Licenciatura en Educación Artística en modalidad virtual perteneciente a la Facultad

de teatro de la Universidad Veracruzana; así como la Licenciatura en Educación Artística por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

A pesar de que este ideal es razonable y en un principio hasta motivante a la vez cabe analizar ¿a cuántos jóvenes les gustaría y tendrán la visión de ser profesores concedores de los 4 lenguajes artísticos, con la habilidad?, ¿el salario de un profesor de Educación Artística es lo suficientemente atractivo para cumplir la misión de la Educación Artística en el siglo XXI con demasiada dedicación?, pues es de destacar que con la Ley del servicio profesional docente, se trabajará por contrato y se estará sometido a evaluaciones por períodos.

Por otro lado, contextualizando la educación artística en el mundo y de acuerdo con la información de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural; red Eurydice, en la investigación titulada: Educación Artística y Cultural en el contexto escolar en Europa (2009), llevada a cabo en los países de la Unión Europea; además de los cuatro lenguajes artísticos se ven otras modalidades del arte como:

- Arquitectura
- Diseño gráfico
- Programación 3d
- Cinematografía
- Guiones
- Producción escénica
- Mercadotecnia del arte

México se está limitando sólo a cuatro lenguajes artísticos a abarcar en pocas horas de trabajo que en comparación de los países de la unión europea que llevan más horas según la red EURYDICE (2009).

Entonces quizás seguimos armando un sueño ideal de cumplir la misión de la educación artística en el siglo XXI en una realidad alejada del contexto mundial y con necesidades prontas a cumplir en recursos humanos, financieros, pedagógicos y sociales.

Tal vez se está enfocando la energía, recursos financieros y humanos a cumplir con la visión que el gobierno mexicano ha atribuido a la educación artística pero resulta necesario ver más allá de esto, saber qué hacen los demás países, aprender de ello y seguir abriendo nuevos caminos a favor del desarrollo integral del ser humano en México a través de las artes.

Habiendo analizado la formación del docente en educación artística en México resulta necesario abordar las necesidades que éste enfrenta en su realidad escolar.

5. LAS NECESIDADES DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MÉXICO

Sondeando con algunos maestros de educación artística en el estado de Veracruz se recogieron comentarios que describen las necesidades que enfrentan en su labor diaria en sus comunidades de trabajo.

Aunque fue una muestra pequeña vale la pena mencionar algunas de sus observaciones.

Lo primero a destacar radica en que no en todas las escuelas del sistema educativo nacional se cuenta con maestro de educación artística o enseñanzas musicales. Para abarcar el programa de estudios y bajo la buena voluntad así como las mejores intenciones, los maestros de grupo abordan los contenidos de educación artística, sin embargo, a pesar de su loable dedicación en realidad no son especialistas en el tema. Esto sucede cuando se tiene suerte de contar con maestros de grupo responsables, sin embargo, en el caso de que no es así se da como hora libre, recreativa o de hagan lo que quieran, descuidando por completo la formación artística de los estudiantes.

Otra situación es que no todos los maestros de educación artística tienen conocimientos, gustos o interés por los lenguajes artísticos ajenos a su profesión, por ejemplo una maestra de enseñanzas musicales comentaba que cuando le tocaba abarcar contenidos de pintura le costaba mucho trabajo porque ella nunca había llevado clases de pintura.

Esto sucedió porque para preescolar el nombramiento es profesor de enseñanzas musicales y en Veracruz que existen tanto plazas federales como estatales aún no se ha definido cuál será el nombre del cargo o si es la educadora quien deba de abarcar en el campo formativo de expresión y apreciación artística todo lo referente al arte.

Otro maestro con profesión de músico argumentaba no ser bueno para bailar y toparse con la responsabilidad de crear coreografías y bailables para sus estudiantes se convertía en algo sumamente abrumador.

Tomando en cuenta estos comentarios es posible observar que la primera necesidad que manifiestan los docentes de educación artística es la formativa. Pues el hecho de que la reforma cambió la naturaleza de sus tareas, esto los colocó en la postura de tener que aprender de las demás artes para poder seguir realizando su trabajo en el aula.

Otra necesidad urgente es el hecho de definir el nombramiento del profesor de educación artística así como que los planteles escolares cuenten con el maestro especialista en educación artística.

Otras necesidades son la falta de recursos materiales para impartir sus clases, pues en muchas localidades los padres de familia no logran costearlo, se necesita que las autoridades provean de las materias primas de calidad para realizar las actividades.

Además el salario es bajo para las necesidades reales de la vida actual.

Después de analizar los tres apartados anteriores se presentará a continuación una propuesta para favorecer el desempeño de la enseñanza de la educación artística en el nivel básico de enseñanza en México.

6. PROPUESTA

Primeramente resulta necesario que el sistema educativo mexicano incluya una dependencia gubernamental que atienda especialmente la educación artística para todos los niveles de enseñanza así como las instituciones dedicadas a la enseñanza de las artes como actividades extracurriculares para que puedan tener un reconocimiento y validez oficial de los estudios que ofrecen pues esto hará notar el compromiso de las autoridades gubernamentales con la misión de la educación artística del siglo XXI a favor de desarrollar íntegramente al ser humano a través de las artes.

Destacando la loable labor de las autoridades educativas por realizar cursos de capacitación y programas a favor de la educación artística es necesario implicar demás manifestaciones artísticas en los planes de estudio tales como arquitectura, diseño, animación en 3d, cinematografía y fomentar más allá de una simple apreciación por las artes una visión profesional tanto de artistas como de profesores de educación artística en sus estudiantes.

A pesar de no contar con el presupuesto necesario para financiar una investigación a fondo acerca de las necesidades del profesor de educación artística es totalmente necesario que las autoridades gubernamentales apoyándose en las instituciones mundiales como UNESCO emprendan una campaña de descubrimiento de cuántas escuelas cuentan con maestro de educación artística y cuáles son sus necesidades, para implementar programas para satisfacerlas y mejorar la calidad de la enseñanza de la educación artística en nuestro país.

7. COMENTARIOS FINALES

La educación artística en México ha pasado por una evolución que ha permitido aceptarla como un elemento favorable y formal en el desarrollo integral del ser humano.

A partir de lo anterior es que en el nivel básico de enseñanza la educación artística ya es tomada en cuenta como una asignatura dentro del plan de estudios de primaria y secundaria.

Sin embargo queda mucho trabajo por realizar a favor del acceso de más población infantil y juvenil a una educación artística de calidad que permita una mejora en la sociedad actual.

Siendo necesaria la participación activa de las autoridades gubernamentales prioritariamente y claro de la sociedad civil que lo ha hecho de manera destacada hasta el día de hoy.

Al enseñar a los niños varios contenidos de otras asignaturas a través del arte ocurren aprendizajes significativos que les llevan a reflexiones importantes a pesar de su edad temprana.

Destacar y difundir los beneficios de la educación artística en México necesita ser una misión que abracen artistas y profesores de todas las artes.

6. FUENTES DE CONSULTA

EACEA, P9, Eurydice. (2009). —Educación artística y cultural en el contexto escolar en Europall, recuperado de: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113es.pdf. Fecha de consulta: 20/08/2014.

SEP. (2011). —Las artes y su enseñanza en la educación básica, recuperado de: <http://basica.sep.gob.mx/ARTESweb.pdf>. Fecha de consulta: 20/08/2014.

SEP. (2011). Programa de Estudio 2011, Guía para la educadora, Educación Básica preescolar, recuperado de: <http://www.reformapreescolar.sep.gob.mx/ACTUALIZACION/PROGRAMA/Preescolar2011.pdf>. Fecha de consulta: 20/08/2014.

SEP. (2014). Sistema Educativo. Recuperado de: http://www.iep.sep.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=71. Fecha de consulta: 19/08/2014.

Diario “El Economista” en línea. Educación artística obra negra: danza en el aula. Recuperado de: <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2010/06/24/educacion-artistica-obra-negra>. Fecha de consulta: 20/08/2014.

Consortio internacional arte y Escuela A.C. (ConArte). Recuperado de: <http://www.conarte.mx/>. Fecha de consulta: 18/08/2014.

La vaca independiente A.C. Recuperado de: <http://lavaca.edu.mx/>. Fecha de consulta: 17/08/2014.

Dirección de Actividades Artísticas, SEV. Recuperado de: <http://www.sev.gob.mx/actividades-artisticas/>. Fecha de consulta: 16/08/2014.

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Recuperado de: <http://www.conaculta.gob.mx/>. Fecha de consulta: 15/08/2014.

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, INBA. RECUPERADO DE: <HTTP://WWW.BELLASARTES.GOB.MX/>. FECHA DE CONSULTA: 15/08/2014.

